

Retratos de reyes de España, Francia, Polonia y sultanes otomanos en la colección Valparaíso

Se encuentra ya disponible online el volumen (C-44) correspondiente a los retratos de reyes de la colección Valparaíso formada en Roma por el Procurador de la Orden del Cister, Juan Guerrero en el primer decenio del siglo XVIII. El tomo contiene cuatro series que comprende, en primer lugar, los reyes de España (*Regum Hispaniarum imagines*), en segundo lugar, la de los reyes de Francia (*Franconum Regnum simulacra*), en tercer lugar, la de los duques y reyes de Polonia (*Ducum et Regum Polanorum*) y en cuarto y último lugar la de los sultanes turcos (*Ottomanorum Principum Effigies*). Las cuatro series fueron editadas en Roma por Giovanni Giacomo de Rossi y Domenico de Rossi y fueron diseñadas en varias matrices para ser estampadas en un folio real acompañadas de frontispicios, dedicatorias y advertencias al lector. Sin embargo, en este volumen las estampas de los retratos se presentan dos por folio por orden cronológico individualizados.

La serie *Regum Hispaniarum imagines* está formada por trece matrices. Diez grandes, con 9 retratos cada una, dispuestas para ser estampadas en un folio real por orden cronológico en seis líneas de 15 reyes cada una, menos la última en la que figuran 12 retratos y tres espacios vacíos. Las otras tres matrices, más pequeñas, corresponden a una dedicatoria al lector, en la que figuran las menciones de responsabilidad, Ciro Ferri, dibujante, Jacques Blondeau grabador, Francesco Donia grabador de los textos y Giovanni Giacomo de Rossi impresor; una segunda (el frontispicio) con un texto y la dedicatoria de G. G. De' Rossi al marqués del Carpio y una tercera con trofeos, que casaría con la parte izquierda de la del frontispicio.

La serie se compone de 82 retratos en clipeos, numerados en el ángulo inferior derecho, con un texto biográfico al pie en una cartela cuyo formato varía según las distintas líneas.

La primera edición, que comprendía hasta Carlos II, data de 1685, según figura en la dedicatoria al lector; y está dedicada, como hemos señalado por Giovanni Giacomo De' Rossi a su promotor Gaspar de Haro, marqués del Carpio y Eliche, entonces Virrey de Nápoles. Posteriormente se fueron añadiendo los retratos de los siguientes monarcas, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, el último representado.

Apareció por primera vez en el Índice De' Rossi en 1689. En el Índice de 1705 aparece como *Series Chronologica & Imagines Regum Hispaniae ab Ataulpho ad Philippum V feliciter Regnantem, suma cura, & diligentia exprobatissimis Auctoribus, Numismatibus, ac picturis expresase. Con breve compendio istorico sotto il ritratto di ciascun Rè, disegnati da Ciro Ferri, intagliati a bulino da Giacomo Blondeau in 10 fogli reali grandi*, que es la versión que se conserva en este volumen.

Un dato relevante de esta serie, hasta ahora desconocido, es que fue el modelo en el que se inspiró el escultor Alejandro Carnicero (1693-1756) para los retratos de los medallones de la plaza mayor de Salamanca, realizados entre 1730 y 1733. También había sido el modelo para los Retratos de los reyes de España del *Libro cartulario de Jurados de Toledo* (1703) que se conserva en el Archivo Municipal, así como también lo fue posteriormente para la obra de Manuel Rodríguez Onofre, *Retratos de los reyes de España: desde Atanarico hasta nuestro católico monarca Don Carlos III* (Madrid, 1782).

Medallón de Juan I en la plaza mayor de Salamanca y estampa C-44-038b

Medallón de Enrique III en la plaza mayor de Salamanca y estampa C-44-039a

La serie *Francorum Regnum simulacra* está formada por ocho matrices con nueve reyes cada una, para ser montadas en un solo conjunto (conservadas hoy en día en el Istituto Centrale per la Grafica, inv. M-1190), más una dedicatoria y una advertencia al lector que fueron eliminadas al añadir nuevos retratos. Las matrices se deben a Pietro Van Sicklers y fueron editadas por Giovanni Giacomo de Rossi. Aparece por primera vez en la *Aggiunta al Índice de De' Rossi* de 1677 (1686) y comprende 64 retratos numerados desde Faramundo a Luis XIV (fallecido en 1715), por lo que el primer estado se fecha entre estos años, que es la versión que figura en el volumen de Valparaíso; posteriormente se añadieron otros monarcas hasta Luis Felipe de Orleans.

La serie *Series Chronologica Ducum et Regum Polanorum* aparece por primera vez en la Aggiunta de 1699 del Índice de Rossi y en el de 1700, (aunque tiene privilegio de 1702), como *Cronologia, e Ritratti di tutti i Rè di Polonia con breve compendio istorico di ciascun Rè, come sopra, intagliata a bulino da Benedetto Fariat, in sette fogli reali grandi*. No obstante, la serie se compone de 8 matrices (6 grandes y dos pequeñas que podían ser impresas en un solo folio) que incluyen además de los 50 retratos, el escudo de armas del rey de Polonia y gran duque de Lituania y una dedicatoria, que se deben al grabador francés Benoît Farjat y fue editada por Domenico de Rossi. Todas las matrices se conservan en el Istituto Centrale per la Grafica (inv. M-1193). Se sabe que existía además otra matriz (hoy no conservada), una dedicatoria al cardenal Giuseppe Renato Imperiali, cuya estampa figura en este volumen.

Finalmente, la serie *Ottomanorum Principum Effigies* se compone de seis matrices (cuatro grandes y dos pequeñas), que podían ser impresas en un folio real, que se conservan en el Istituto Centrale per la Grafica (nº inv. M-1194). En este caso los grabados se deben a Nicolas Dorigny y fueron editados por Domenico de Rossi. Aparece mencionada por primera vez en la Aggiunta del Índice De' Rossi de 1699, con 25 retratos desde Osman I hasta Mustafa II (1644-1703) y una advertencia al lector de Julius Mandonius, que es la que se conserva en este volumen.